

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No1
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 192 sahifa.
2026-yil yanvar*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKSPORT VA IMPORT OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH: TAHLIL VA AUDIT	10
Urinboev Bexruz Zoir o'g'li, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALARNING ROLI	15
Jabborov Muhammad Sanjarovich, Djurayeva Dilnoza Davron qizi, Song Jichung	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH OMILLARI VA MAKROIQTISODIY TA'SIRI.....	21
Xoliqulova Ra'no Sherali qizi, Berdiyev Nazirjon Abduvoseyevich	
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	25
Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович, Саттарова Зухра Илхомовна	
DAVLATNING YASHIL INVESTITSIYALAR ORQALI IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISH SIYOSATI.....	31
Sharipboyev Hasanboy Marks o'g'li, Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI O'SISHIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING STRATEGIK O'RNI: PREZIDENT MUHOJIRATNOMASI ASOSIDA ILMIY TAHLIL	35
Ma'rupov Zahiriddin Feruzovich, Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDAGI BIZNES-SUBYEKTLARINI VAHOLASH: ESG MEZONLARI ASOSIDA BARQARORLIK INDEKSINI ISHLAB CHIQISH VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	39
Po'latov Orzubek Fazliddin o'g'li, Haqnazarova Yulduz Juraqulovna	
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	43
Мукарова Сарвиноз Маликовна, Каримова Азиза Махомадризовна	
AKSIZ SOLIG'I TUSHUMLARINING O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BUDJET DAROMADLARIDAGI ULUSHI: 2020–2024-YILLAR BO'YICHA IQTISODIY TAHLILI	49
Karimov Diyorbek, Abdurashidov Abdusamad	
O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARINING SOLIQ TUSHUMLARI VA FUQAROLARNING SOLIQ INTIZOMIGA TA'SIRI	55
Maxkamova Dildora Shavkat qizi, Ergashev Shavkat Maxkamovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КОМПАНИЙ.....	59
Рахимжонов Аброр Марифжанович, Кахрамонов Хуршид Шухратович	
BOZOR IQTISODIYOTIDA UMUMIY TALAB VA UMUMIY TAKLIF	66
O'ktamova Shaxruza Abror qizi, Norboyev Odil Abrayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IJTIMOYIY TARMOQLAR ORQALI MARKETINGNI RIVOJLANTIRISH USULLARI (O'ZBEKISTONDAGI YIRIK BRENDLAR MISOLIDA).....	70
Axmedova Robiya Rustamovna, Kadirova Sharafat Amonovna	
MINTAQANING INNOVATSION IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYASI	76
Rushana Taxirova, F.U.Umarov	
SAMARQAND VILOYATI UCHUN TURIZM MAHSULOTLARINI YARATISH	83
Alimardonova D.T., Tursunova G.R.	

BUXORO VILOYATINING MADANIY VA TARIXIY MEROSI ASOSIDA KREATIV TURIZM MAHSULOTLARINI YARATISH IMKONIYATLARI.....	91
Davronova G.O., Tursunova G.R.	
MAIN DIRECTIONS OF ECONOMIC AND SOCIAL EFFICIENCY IN SERVICE ENTERPRISES	96
Ilamonov Mehroj Akbar o'g'li, Xayitov Jamshid Xolvoyevich	
KREDIT MEXANIZMINING ELEMENTLARI O'RTASIDAGI ALOQADORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI.....	102
Alimov Umid Xamid o'g'li, Umarov F. U.	
SURXONDARYO VILOYATIDA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISHDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINING AHAMIYATI.....	109
Mamanazarov Javohir Kamolovich, Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
XALQARO BANKLAR TOMONIDAN INVESTITSION LOYIHALARNI KREDITLASH MEXANIZMI VA UNING IQTISODIY TA'SIRI	115
Boltayeva O'g'iloy, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI VA UNING USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	119
Sharipova Mohinur, Uralova Sevara, Zaripova Sayohat Zafarovna	
DIRECTIONS FOR IMPROVING PUBLIC WELFARE AND REDUCING POVERTY.....	127
Jumanazarov Ro'zmurod, Rabbimov Elbek Abdulloevich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
THE EVOLUTION OF E-COMMERCE IN UZBEKISTAN: TRENDS, DRIVERS, AND FUTURE PROSPECTS.....	132
Madina Abdujabborova, Nozima Zufarova	
IQTISODIY TRANSFORMATSIYA JARAYONINI BOSHDAN KECHIRAYOTGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSIYA BOZORLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	136
Hayot Abduqodirov, G'olib Baxriddinov, Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
WAYS TO ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES THROUGH THE USE OF MONETARY AND CREDIT INSTRUMENTS IN BANKS	141
Mustafaeva Khurliman Azat kizi, Baymuratova Zina Aqilbekovna	
KICHIK BIZNES SUBEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISH YO'LLARI.....	147
Xakimova Go'zal Akbar qizi, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
TAX SYSTEM FOR SMALL BUSINESSES	152
A. Juzbaev, Davletyarova Guldana	
WAYS TO DEVELOP THE PRACTICE OF USING INNOVATION IN BANKS.....	156
Umedov Abdullo, Khodjimamedov Akmal Ashurovich	
IMPROVING THE ACCOUNTING OF INCOME FROM CORE ACTIVITIES IN SAM GLASS LLC.....	161
Usmanov Shakhzod Shokhrukhovich, Musaeva Shoira Azimovna	
JAMIYATDA YOSHLAR ISHSIZLIGI VA UNING IQTISODIY OQIBATI.....	167
Ubaydulloyeva Rayhona Fahriddin qizi, F.U. Umarov	
EKOLOGIYA TRANSFORMATSIYA VA IQTISODIY O'SISH: YASHIL IQTISODIYOT MODELI	174
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigor A'zamjon qizi	
ZAMONAVIY TURIZM: IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	178
Abrorova Bahriniso Asqar qizi, Saitov Sirojiddin Abduvaliyevich	
МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	182
Алеуатдинова Шахноза, Нургалиева Нейла, Таджиева Мадина, Исраилова Феруза Назриллаевна	
IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNESNI KREDITLASHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	187
Sobirov Iskandar Tohir o'g'li, Kenjayev M.G'	

IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNESNI KREDITLASHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI

Sobirov Iskandar Tohir o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Xalqaro ta'lim fakultetining 4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar:

Kenjayev M.G'.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
PhD, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikamizda tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ajratilayotgan kreditlarning iqtisodiy ahamiyati yoritilgan. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sish ko'p jihatdan kichik biznes faoliyati natijalariga bog'liq bo'lib, asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlarning muhim qismi aynan ushbu soha hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, turli tarmoqlarda kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari hamda aholiga tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlarning amaliy holati o'rganildi va tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari kichik biznesni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda bank kreditlaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, mehnat resurslari, bozor iqtisodiyoti, kichik va o'rta tadbirkorlik, tijorat banklari, kredit, bank krediti, moliyalashtirish.

Abstract: This article examines the economic importance of loans provided by commercial banks to small and medium-sized enterprises and the population for the implementation of entrepreneurial activities in the Republic of Uzbekistan. The experience of developed countries shows that economic growth largely depends on the performance of small businesses, as a significant share of key macroeconomic indicators and statistical data is generated by this sector. In addition, the current state of bank lending to small and medium-sized enterprises and the population across various sectors is analyzed. The findings of the study contribute to improving financing mechanisms for small businesses and increasing the efficiency of the use of bank loans.

Key words: small business, labor resources, market economy, small and medium-sized enterprises, commercial banks, credit, bank loan, financing.

Аннотация: В статье рассматривается экономическая значимость кредитов, предоставляемых коммерческими банками субъектам малого и среднего предпринимательства и населению для осуществления предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан. Опыт развитых стран показывает, что экономический рост во многом зависит от результатов деятельности малого бизнеса, поскольку значительная часть макроэкономических показателей и статистических данных формируется именно за счёт данного сектора. Кроме того, проанализировано текущее состояние банковского кредитования малого и среднего предпринимательства и населения в различных отраслях. Результаты исследования направлены на совершенствование механизмов финансирования малого бизнеса и повышение эффективности использования банковских кредитов.

Ключевые слова: малый бизнес, трудовые ресурсы, рыночная экономика, малое и среднее предпринимательство, коммерческие банки, кредит, банковский кредит, финансирование.

KIRISH

Hozirgi davrda dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida kichik biznes iqtisodiy ko'rsatkichlarning muhim tayanchlaridan biri hamda ustuvor yo'nalish sifatida shakllanib bormoqda. U iqtisodiy taraqqiyotning

barqarorligini ta'minlash, investitsiyalarni jalb etish va tadbirkorlik muhitini rivojlantirishda muhim omil ekanini amaliyotda tasdiqladi. Kichik biznesning moslashuvchanligi va bozor sharoitlariga tezkor javob bera olishi uning kelgusida ham iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashdagi rolini kuchaytiradi. Shuningdek, u aholining bandligini ta'minlash, xo'jalik subyektlari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash va ishlab chiqarish tuzilmalari samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznes bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida muhim rol o'ynaydi hamda ko'p jihatdan iqtisodiy o'sish sur'atlarini belgilab beradi. U moddiy, moliyaviy, iqtisodiy va mehnat resurslarining samarali taqsimlanishini ta'minlash, ulardan oqilona foydalanish va jamiyatning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shish imkonini yaratadi. Ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning sezilarli qismi aynan kichik biznes faoliyati natijalari bilan bog'liq bo'lib, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlarning muhim ulushi ushbu soha hissasiga to'g'ri keladi. Ayrim olimlar va mutaxassislar fikriga ko'ra, kichik biznes hozirgi zamon ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot modelining muhim tarkibiy qismi bo'lib, kelgusida ham barqaror rivojlanishni ta'minlashda yetakchi o'rin tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda "tadbirkor" tushunchasi ilk bor 1723-yil Parijda nashr etilgan "Umumiy tijorat lug'ati"da qo'llanilgan bo'lib, unda tadbirkor "ishlab chiqarish va obyektlar qurilishi bo'yicha majburiyatni o'z zimmasiga oladigan shaxs"¹ sifatida ta'riflangan. Ushbu tushuncha mazmuni yuzasidan iqtisodiy adabiyotlarda turli yondashuvlar va qarashlar mavjud.

Tadbirkorlikning mohiyati va uni tashkil etishning nazariy jihatlarini xorijiy olimlardan A. Smit, I. Shumpeter va F. Xayek tomonidan tadqiq etilgan bo'lib, ular o'z ilmiy qarashlari va konseptual yondashuvlarini shakllantirganlar.

N. Siropolis tadbirkorlikni jonli va dinamik faoliyat sifatida talqin qilib, tadbirkorni ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etuvchi, ularni boshqaruvchi hamda mavjud risklarni o'z zimmasiga oluvchi shaxs sifatida izohlaydi. Muallif tadbirkorlik faoliyatining quyidagi muhim xususiyatlarini ajratib ko'rsatadi: aniq maqsadlarni ko'zlash, novatorlik, faoliyatning riskliligi, o'ziga ishonch, qat'iyatlilik va javobgarlik.²

"Economics" darsligi mualliflari K. R. Makkonnell va L. Bryuning fikricha, kichik biznes — bu tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish jarayonida yer resurslari, kapital va mehnatni birlashtirish tashabbusini o'z zimmasiga oladigan, shu bilan birga, biznesni yuritish jarayonida asosiy qarorlarni qabul qiladigan faoliyat sohasidir. Shuningdek, kichik biznes yangilik yaratuvchi bo'lib, tijorat asosida yangi mahsulotlar, yangi ishlab chiqarish texnologiyalari yoki biznesni tashkil etishning yangi shakllarini joriy etishga intiluvchi riskli, ammo istiqbolli faoliyat sifatida tavsiflanadi.³

O'zbekistonlik olimlardan S. G'ulomov, Q. Abdurahmonov, M. R. Boltaboyev, A. Vahabov, B. X. Umurzokov, Z. Ya. Xudoyberdiyev, G. Q. Abdurahmonova, T. Malikov, O. Rashidov va M. S. Qosimovlar tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-amaliy jihatlarini atroflicha tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining amaldagi yo'riqnomalari hamda rasmiy statistik ma'lumotlariga asoslanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentabrdagi PQ-306-sonli⁴ "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida", 2023-yil 14-noyabrdagi PQ-366-sonli⁵ "Aholini kichik va o'rta biznesga keng jalb qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlari hamda 2025-yil 19-martdagi PF-50-sonli⁶ "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rmini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmonida belgilangan vazifalar metodologik asos sifatida qabul qilindi.

Tadqiqot doirasida kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ajratilgan kreditlar samaradorligini oshirish va ushbu jarayonda bank kreditining rolini baholash maqsadida induksiya, deduksiya, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil va sintez kabi ilmiy-tadqiqot metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi.

1 Основы бизнеса / Под.ред. Ю. Б. Рубина. Учебник. 6-е изд. - М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2005. - С. 47.

2 Сирополис Николас К. Управление малым бизнесом. Руководство для предпринимателей: Пер. с англ. - М.: Дело, 1997. - С. 50-60.

3 Макконелл К. Р., Брюс Л. Экономикс. Т-1., - М.: Дело, 1992. - С. 38.

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.09.2023 yildagi PQ-306-son <https://lex.uz/uz/docs/-6609110?ON-DATE=16.03.2024%2000>.

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 15.11.2023 yildagi PQ-366-son <https://lex.uz/docs/-6663044>.

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 19.03.2025 yildagi PF-50-son <https://lex.uz/docs/-7444738>.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes iqtisodiyotning muhim va asosiy tarkibiy qismi bo'lib, u yangi ish o'rinlarini yaratish, innovatsiyalarni joriy etish va takomillashtirish, shuningdek, bozorda adolatli raqobat muhitini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kichik va o'rta biznes subyektlari ko'plab mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning sezilarli qismini shakllantiradi hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, kichik va o'rta biznes faoliyatini rivojlantirish va kengaytirish yangi ish o'rinlarining yaratilishiga xizmat qiladi, bu esa aholining bandligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Biroq amaliyotda kichik biznes subyektlari faoliyatini kengaytirishda moliyaviy resurslar bilan bog'liq muayyan cheklovlar mavjudligi kuzatiladi. Ushbu holat kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini ko'rsatadi va biznes subyektlarining raqobatbardoshligini mustahkamlash uchun kreditlash tizimini yanada takomillashtirish muhimligini anglatadi. Demak, kichik biznesni kreditlashda tijorat banklarining roli alohida dolzarblik kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 18-avgustdagi tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator taklif va tashabbuslar ilgari surildi. Mazkur muloqotda belgilangan vazifalarni o'zida mujassam etgan hamda tadbirkorlik muhitini yaxshilashga qaratilgan yaqin va uzoq istiqboldagi maqsadlarni ifodalovchi muhim hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentabrdagi PQ-306-sonli⁷ "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida", 2023-yil 14-noyabrdagi PQ-366-sonli⁸ "Aholini kichik va o'rta biznesga keng jalb qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlari hamda 2025-yil 19-martdagi PF-50-sonli⁹ "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rmini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Ushbu hujjatlar biznes sohasini rivojlantirish, kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, aholida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, biznes tashabbuslarini moliyalashtirish va loyihalarni amalga oshirishga ko'maklashish bo'yicha yaxlit tizimni joriy etishga xizmat qilishi qayd etilgan.

Kichik biznes loyihalarini moliyalashtirish va ularni amalga oshirishda bank krediti alohida ahamiyatga ega. Chunki loyihalarni amalga oshirish va rivojlantirish uchun, avvalo, moliyaviy resurslar zarur bo'ladi. Bunday resurslarni jalb etishning muhim yo'llaridan biri bank kreditlaridan foydalanish hisoblanadi. Bank krediti orqali ilg'or texnologiyalar joriy etiladi, yangi mahsulot turlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi, shuningdek, yangi korxonalar tashkil etilishi va yangi ish o'rinlari yaratilishiga erishiladi. Hozirgi kunda bank kreditlari xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida keng qo'llanilmoqda.

Quyida respublikada faoliyat yuritayotgan tijorat banklari tomonidan tarmoqlar bo'yicha ajratilgan kreditlar bo'yicha ma'lumotlar 1-jadval asosida tahlil qilinadi. 2025-yilda tijorat banklari tomonidan xalq xo'jaligining turli tarmoqlariga 389 972,7 mlrd so'm miqdorida kredit ajratilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 35,7 % ga yoki 102 791,2 mlrd so'm ga oshganini ko'rsatadi. Mazkur dinamika bank kreditlarining real sektorni moliyalashtirishdagi roli ortib borayotganidan dalolat beradi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar (tarmoqlar bo'yicha, mlrd so'mda)¹⁰

Tarmoqlar	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil
Sanoat	51 335,5	60 198,7	66 913,9	75 719,8	79 435,3
Qishloq xo'jaligi	21 133,2	15 963,9	14 602,4	20 325,9	22 597,1
Qurilish	6 745,4	7 828,5	6 826,7	8 096,4	16 861,5
Savdo va umumiy ovqatlanish	26 849,6	30 303,7	30 511,1	38 345,8	64 421,0
Transport va kommunikatsiya	6 309,6	7 217,8	9 594,3	7 156,2	11 706,4
Jismoniy shaxslar	40 520,9	65 288,5	100 234,8	104 675,2	156 851,1
Boshqalar	13 779,3	16 325,4	22 718,1	32 862,1	38 100,2
Jami	166 673,5	203 126,6	251 401,5	287 181,5	389 972,7

Demak, 2021-yildan 2025-yilgacha bo'lgan davrda tijorat banklari tomonidan turli tarmoqlarga ajratilgan kreditlar hajmining izchil va sezilarli darajada oshgani kuzatiladi. Ushbu xulosani 1-jadval ma'lumotlari to'liq tasdiqlaydi. Kreditlar tarkibining tarmoqlar bo'yicha taqsimoti 2-jadvalda foiz hisobida keltirilgan bo'lib, unda ayrim tarmoqlarning ulushi yillar kesimida o'zgarib borayotgani yaqqol namoyon bo'ladi. Xususan,

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.09.2023 yildagi PQ-306-son <https://lex.uz/uz/docs/-6609110?ON-DATE=16.03.2024%2000>.

8 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 15.11.2023 yildagi PQ-366-son <https://lex.uz/docs/-6663044>.

9 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 19.03.2025 yildagi PF-50-son <https://lex.uz/docs/-7444738>.

10 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2025-yil statistika byulleteni ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar ulushining ortib borishi aholi tadbirkorligini moliyalashtirish ko'lamini kengayotganini ko'rsatadi, sanoat va savdo sohalaridagi ulushlarning barqarorligi esa real sektorni qo'llab-quvvatlash davom etayotganidan dalolat beradi (2-jadval).

2-jadval. Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar (tarmoqlar bo'yicha, foizda)¹¹

Tarmoqlar	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil
Sanoat	30,8	30,0	26,6	26,4	20,4
Qishloq xo'jaligi	12,7	7,8	5,8	7,0	5,8
Qurilish	4,0	3,8	2,7	2,8	4,3
Savdo va umumiy ovqatlanish	16,1	15,0	12,2	13,4	16,5
Transport va kommunikatsiya	3,8	3,5	3,8	2,5	3,0
Jismoniy shaxslar	24,3	32,2	39,9	36,5	40,0
Boshqalar	8,3	8,0	9,0	11,4	10,0
Jami	100	100	100	100	100

2-jadvalda tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlarning tarmoqlar kesimidagi ulushi foizlarda aks ettirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilga kelib kreditlarning asosiy qismi jismoniy shaxslarga — 40,0 %, sanoat sohasiga — 20,4 %, savdo va umumiy ovqatlanish sohasiga esa — 16,5 % yo'naltirilgan. Yillar kesimida tahlil shuni ko'rsatadiki, sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlarining ulushi mos ravishda qariyb 10,0 va 5,0 foiz punktga kamaygan, jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar ulushi esa 2021-yilga nisbatan 15,3 foiz punktga oshgan. Ushbu tendensiya kichik biznes va tadbirkorlik yo'nalishlariga yo'naltirilayotgan bank kreditlari ko'lamining kengayayotganidan dalolat beradi (3-jadval).

3-jadval. Kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlariga hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ajratilgan kreditlar (mlrd so'mda)¹²

Yillar	Ajratilgan kreditlar, summa	%	Shundan: yuridik shaxslarga, summa	%	Yakka tartibdagi tadbirkorlarga, summa	%	Aholiga tadbirkorlik faoliyatini uchun, summa	%
2021-yil	59 552,1	100	49 714,8	83,5	3 007,2	5,0	6 829,9	11,5
2022-yil	69 770,3	100	57 002,9	81,7	3 673,1	5,3	9 094,4	13,0
2023-yil	73 009,4	100	57 438,1	78,7	6 076,2	8,3	9 495,2	13,0
2024-yil	92 424,8	100	68 876,2	75,5	17 202,1	17,5	6 346,5	7,0
2025-yil	131 215,0	100	96 386,2	74,5	10 383,3	8,5	21 841,4	17,0

Respublikamiz mustaqillik yillarida biznes yuritish muhitining, jumladan, banklar faoliyatining izchil rivojlanishi hamda joriy etilgan imtiyozlarning ijobiy ta'siri natijasida 2021-2025-yillar mobaynida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ajratilgan kreditlar hajmi sezilarli darajada oshdi. Xususan, 2025-yilda kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari hamda aholiga yo'naltirilgan kreditlar summasi 2021-yilga nisbatan 120 % ga yoki 71 662,9 mlrd so'm ga, 2024-yilga nisbatan esa 42 % ga yoki 38 790,2 mlrd so'm ga ko'payganini kuzatish mumkin. Ushbu dinamika kelgusida ham kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari hamda aholi tadbirkorligini moliyalashtirish ko'lamini kengayib borishini, shuningdek, kichik biznes oldida turgan asosiy masalalardan biri bo'lgan moliyaviy resurslar taqchilligini bartaraf etishda tijorat banklari kredit siyosatining faollashayotganini ko'rsatadi. Bu holat bank kreditlarining kichik va o'rta tadbirkorlik hamda aholi tadbirkorligini rivojlantirishdagi ahamiyati yuqori ekanini tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentabrdagi PQ-306-sonli¹³ "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha "uzluksiz xizmatlar zanjiri"ni yaratish maqsadida "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleks dasturini amalga oshirish belgilandi. Dastur 2023-2026-yillar davomida davlat mablag'lari hisobidan 6 trln so'm hamda xalqaro moliya institutlarining 1,2 mlrd AQSh dollari miqdoridagi mablag'lari yo'naltirilishi ko'zda tutilmoqda. "Biznesni rivojlantirish banki" aksiyadorlik tijorat banki mazkur

11 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2025-yil statistika byulleteni ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

12 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2025-yil statistika byulleteni ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

13 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.09.2023 yildagi PQ-306-son <https://lex.uz/uz/docs/-6609110?ON-DATE=16.03.2024%2000>.

dasturni amalga oshirish va uni doimiy ravishda takomillashtirib borish bo'yicha asosiy tayanch bank sifatida belgilandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar, ayniqsa, kichik biznes loyihalarini xorijiy kredit liniyalari orqali moliyalashtirish uchun yaratilayotgan qulay investitsion muhit kelgusida kichik biznesning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi oshishiga, shuningdek, aholini ish bilan ta'minlash bilan bog'liq masalalarni ijobiy hal etishga amaliy jihatdan xizmat qiladi. Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati uchun muhim bo'lgan ishbilarmonlik muhitini shakllantirish boshqarilishi mumkin bo'lgan iqtisodiy munosabatlar tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois, kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini ishbilarmonlik muhiti bilan o'zaro uyg'un va mutanosib tarzda shakllanadigan hamda izchil amal qiladigan tarkibiy qismlar majmui sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish borasida ilg'or xorijiy hamda respublikamiz amaliy tajribalarini umumlashtirish asosida, kelgusida ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun bir qator ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish zarur. Jumladan, kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha puxta asoslangan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ularning natijalarini amaliyotga samarali joriy etishni ta'minlash, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini kreditlashni qo'llab-quvvatlashning tashkiliy, axborot, huquqiy, kadrlar va moliyaviy ta'minot bo'yicha institutsional asoslarini jahon andozalari darajasida takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, kichik biznes subyektlarining davlat va jamoat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlikdagi faoliyatini rivojlantirish, banklarning kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini kreditlash jarayonidagi tashkiliy tartib-taomillarni soddalashtirish ham dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Bundan tashqari, kichik biznes loyihalarini xorijiy kredit liniyalari orqali moliyalashtirish uchun qulay investitsion muhitni yanada rivojlantirish, yirik va kichik biznesning o'zaro samarali hamkorligi uchun sanoat hududlarini tashkil etish va ularning faoliyatida yuqori natijalarga erishishni ta'minlash zarur. Shu bilan birga, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ajratiladigan mikrokreditlar hajmini oshirish va kredit mablag'laridan maqsadli foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish muhim hisoblanadi. Umuman olganda, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini kreditlash jarayonida moliyaviy resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish uchun moliya bozorini yanada liberallashtirish va chuqurlashtirish, ularga xizmat ko'rsatuvchi moliyaviy infratuzilmaning faolligini oshirish kichik biznes subyektlarini moliyaviy resurslar bilan ta'minlash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentabrdagi "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-306-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6609110?ONDATE=16.03.2024%2000>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-noyabrdagi "Aholini kichik va o'rta biznesga keng jalb qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-366-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6663044>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-50-son farmoni. <https://lex.uz/docs/-7444738>.
4. Основы бизнеса / Под.ред. Ю. Б. Рубина. Учебник. 6-е изд. - М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2005. - С. 47.
5. Сирополис Николас К. Управление малым бизнесом. Руководство для предпринимателей: Пер. с англ. - М.: Дело, 1997. - С. 50-60.
6. Макконелл К. Р., Брюс Л. Экономикс. Т-1., - М.: Дело, 1992. - С. 38.
7. Boltaboyev M., Qosimova M., Ergashxo'jayeva Sh., G'oyibnazarov B., Samadov A., Otajonov Sh. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: darslik. — Toshkent: TDIU, 2011. — 333 bet.
8. Xodiyev B. Yu., Qosimova M. S., Samadov A. N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. — Toshkent: TDIU, 2010. — 260 bet.
9. www.bankir.ru — O'zbekiston bank tizimi bo'yicha yangiliklar sayti.
10. www.finance.uz — O'zbekiston Respublikasi biznes sayti.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

1-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>